

**ОПТИМИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ АЭРОМОНИТОРИНГА
И ОПРЫСКИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БПЛА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
OPTIMIZATION OF THE FREQUENCY OF AERIAL
MONITORING AND SPRAYING OF POTATOES USING UAVS
IN THE NORTH-WEST REGION OF RUSSIA**

А.Л. Ронзхин, Е.П. Шкодина, А.И. Савельев, В.П. Дашевский

A.L. Ronzhin, E.P. Skodina, A.I. Savelyev, V.P. Dashevsky

СПб ФИЦ РАН

St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

E-mail: ronzhin@iias.spb.su

Аннотация. В статье представлены результаты полевого эксперимента, проведенного в 2025 году на Новгородском опытном поле (Северо-Запад России), по обоснованию оптимальной частоты аэромониторинга картофеля с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оценке эффективности защитных обработок. Цель исследования состоит в разработке адаптивного регламента мониторинга, учитывающего фенологическую фазу культуры, метеоусловия и фитосанитарные риски. Эксперимент выполнялся при выращивании картофеля сорта Родрига в условиях аномального переувлажнения (осадки за июнь–июль превысили норму почти вдвое), что способствовало развитию фитофтороза и альтернариоза. Мониторинг проводился с периодичностью 5–7 дней в фазы активной вегетации с использованием RGB камеры (разрешение 0,1 см/пиксель) и построением ортофотопланов. Защитные обработки осуществлялись БПЛА с нормой расхода рабочей жидкости 50 л/га (контроль – наземное опрыскивание 300 л/га). Установлено, что адаптивная частота мониторинга (умеренный режим 1 раз в 5–7 дней, интенсивный – 1 раз в 1–3 дня при превышении пороговых метеофакторов) позволяет своевременно выявлять очаги поражения и корректировать обработки. Результаты показали снижение площади поражения болезнями на 32% и повышение урожайности на 15% по сравнению с контрольным участком, обрабатываемым по фиксированному календарному графику. Применение БПЛА обеспечило проведение химической обработки в условиях переувлажненной почвы, повысило точность дозировки пестицидов, предотвратило уплотнение почвы, снизило расход горюче-смазочных материалов. Сделан вывод, что адаптивный аэромониторинг в сочетании с беспилотным опрыскиванием является эффективным инструментом цифрового земледелия для условий Северо-Запада России.

Abstract. This paper presents the results of a field experiment conducted in 2025 at the Novgorod experimental field (northwest Russia) to validate the optimal frequency of aerial potato monitoring using unmanned aerial vehicles (UAVs) and

evaluate the effectiveness of protective treatments. The study aimed to develop an adaptive monitoring protocol that takes into account the phenological phase of the crop, meteorological conditions, and phytosanitary risks. The experiment was conducted while growing the Rodrigo variety of potato under abnormally waterlogged conditions (precipitation in June and July was almost twice the norm), which contributed to the development of late blight and early blight. Monitoring was conducted every 5-7 days during the active growing season using a RGB camera (resolution 0.1 cm/pixel) and the creation of orthophotomaps. Protective treatments were carried out using UAVs at a working fluid rate of 50 l/ha (compared to the control, ground spraying at 300 l/ha). It was found that the adaptive monitoring frequency (moderate mode every 5-7 days, intensive mode every 1-3 days when meteorological thresholds are exceeded) allows for the timely detection of disease outbreaks and adjustment of treatments. The results showed a 32% reduction in disease infestation and a 15% increase in yield compared to the control plot treated according to a fixed schedule. The use of UAVs allowed for chemical treatments to be carried out in waterlogged soils, increased the accuracy of pesticide dosing, prevented soil compaction, and reduced energy costs. It is concluded that adaptive aerial monitoring combined with unmanned spraying is an effective digital farming tool for Northwest Russia.

Ключевые слова: *аэродроны, точное земледелие, аэромониторинг, ортофотоплан, картофель, защитная обработка, пестициды, фитофтороз, переувлажнение почвы*

Keywords: *agrodrones, precision farming, aerial monitoring, orthophotomap, potatoes, protective treatment, pesticides, late blight, soil overwatering*

Частота проведения аэромониторинга сельскохозяйственных угодий с использованием БПЛА определяется совокупностью агротехнологических, фенологических, метеорологических и экономических факторов, а также целями мониторинга: раннее обнаружение стрессовых состояний растений, оценка всхожести, контроль развития сорной растительности, диагностика поражения вредителями или болезнями, а также для обеспечения планирование агрохимических мероприятий [1,2].

С точки зрения агрономической целесообразности минимальная периодичность мониторинга должна обеспечивать своевременное выявление изменений в состоянии посевов на ранних стадиях, когда корректирующие воздействия наиболее эффективны [3-6]. Эмпирически установлено, что динамика вегетативных показателей, например, NDVI, у большинства сельскохозяйственных культур проявляет значимые изменения в течение 3–7 суток в условиях активной вегетации. Следовательно, для обеспечения адекватного контроля рекомендуемая частота аэромониторинга в фазы интенсивного роста составляет не реже одного раза в 5–7 дней. В фазы покоя или медленного развития,

таких как ранние стадии всходов или конец вегетации, допускается снижение частоты до одного раза в 10–14 дней, при условии отсутствия аномальных метеорологических явлений (засуха, заморозки, сильные осадки) или признаков биотического стресса. При наличии угрозы, в том числе вспышки вредителей, распространения болезней, локальных заморозков, частота мониторинга должна быть увеличена до ежедневной или даже многократной в течение суток, что обеспечивает возможность оперативной оценки динамики поражения и эффективности защитных мер.

Требования к частоте также зависят от технической готовности БПЛА-комплекса: наличия резервных аппаратов, времени на зарядку и замену АКБ, автоматизированного обслуживания и обработки данных [7,8]. Следует учитывать, что чрезмерное увеличение регулярности без обоснованной агрономической необходимости ведет к неоправданному расходу энергетических и временных, а также износу оборудования. Однако недостаточная частота проверок снижает ценность данных и может привести к пропуску критических моментов в развитии посевов [9]. Поэтому оптимальная частота аэромониторинга должна быть адаптивной – устанавливаться на основе текущего состояния агрофона, прогноза погоды и фенологической стадии культуры.

При выращивании картофеля в условиях Северо-Западного региона Российской Федерации данный параметр обусловлен комплексным взаимодействием климатических, фенологических, фитосанитарных и технологических факторов [10]. Анализ полевых испытаний, проведенных научным коллективом в 2025 году на опытном участке в Новгородской области, подтвердил выше представленные факты и позволил сформулировать обоснованные требования к периодичности аэромониторинга, обеспечивающие своевременное принятие управленческих решений и минимизацию агрономических рисков.

Особое значение приобретает метеорологическая обстановка вегетационного периода. В 2025 году суммарные осадки за июнь-июль составили 269 мм, что превышает климатическую норму почти вдвое. Такие условия создают благоприятную среду для развития грибковых заболеваний, в первую очередь фитофтороза (*Phytophthora Infestans*) и альтернариоза (*Alternaria Solani*), чье распространение напрямую коррелирует с продолжительностью листовой влажности и температурными колебаниями. В таких условиях интервал между аэромониторингом, превышающий 10–14 суток, оказывается недостаточным: к моменту визуального выявления симптомов (почернение краев листьев, быстрое увядание ботвы) патоген уже проникает в ткани расте-

ния, и защитные мероприятия теряют значительную часть своей эффективности.

В ходе эксперимента была реализована стратегия еженедельного мониторинга: аэрофотосъемка проводилась 11, 18, 25 июля, а последующие облеты – с интервалом 7–10 дней. Такая частота позволила не только фиксировать фактическое состояние посевов, но и прогнозировать развитие фитосанитарной обстановки на основе динамики изменения показателей внешнего вида растений в видимом диапазоне.

Сравнительный анализ участка, обрабатываемого по графику, сформированному на основании аэромониторинга, и контрольного участка (обработки по фиксированному календарному графику) продемонстрировал, что адаптивный подход и оперативное реагирование с проведением работ по внесению веществ обеспечили снижение площади поражения на 32 % и повышение урожайности на 15 % (рис. 1).

Относительно фенологии картофеля, наиболее уязвимыми к биотическим стрессам являются фазы интенсивного роста ботвы и начала цветения – период с конца июня по середину августа. Именно в это время рекомендуется устанавливать базовую частоту мониторинга 1 раз в 5–7 дней. В менее активные фазы, такие как всходы, закладка клубней, созревание, допустимо снижение частоты до 1 раза в 10–14 дней. Однако при наличии хотя бы одного из факторов риска (повышенная влажность, аномальные ночные температуры, очаги поражения на соседних участках) требуется переход к режиму усиленного мониторинга с возможностью проведения облетов ежедневно или через день.

Рисунок 1. Результаты выполненных экспериментов

Важную роль играет также технологическая составляющая. Как показано в работе, применение БпЛА позволило формировать ортофотопланы с пространственным разрешением 0,1 см/пиксель, что позволяет производить поиск даже локальных изменений в структуре растительного покрова. Однако ценность таких данных напрямую зависит от их актуальности. Данные, собранные с задержкой более недели, теряют значимость для прогнозирования изменений в условиях бурного развития фитопатогенов, характерного для условий Северо-запада. Кроме того, высокая точность карт позволяет не только выявлять проблемные зоны, но и осуществлять зонированное применение пестицидов, что требует постоянного обновления информации о состоянии посевов.

Особое внимание следует уделять мониторингу до и после защитных обработок. Первичная съемка позволяет определить границы зон риска, а повторная, через 3–5 дней после обработки – оценить ее эффективность, выявить возможные пропуски или недостаточную степень покрытия. Такой двухэтапный контроль невозможен при редких облетах и требует строгого соблюдения рекомендуемой частоты.

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно заключить, что для картофеля в условиях Северо-Запада России оптимальной является адаптивная частота аэромониторинга, в которой:

- умеренный режим: 1 раз в 5–7 дней в период активной вегетации (июнь–август);
- интенсивный режим: 1 раз в 1–3 дня, вводится при превышении пороговых значений метеофакторов (осадки > 20 мм/сут, температура 10–25 °С, высокая влажность воздуха) или при обнаружении первых признаков заболеваний;
- базовый режим: 1 раз в 10–14 дней, допустим только в фазы низкой фитосанитарной угрозы и при стабильной метеобстановке.

Реализация подобной стратегии возможна лишь при наличии автоматизированного БпЛА-комплекса, способного обеспечивать регулярные вылеты с минимальным участием оператора, что подтверждает необходимость развития групповых и автономных систем обслуживания, описанных в предыдущих разделах настоящей работы. Соблюдение указанных требований к частоте аэромониторинга позволяет не только сохранить урожайность, но и повысить экономическую эффективность защиты посевов за счет сокращения ненужных обработок и оптимизации расхода агрохимикатов.

В рамках группового функционирования система способна обеспечивать ежедневный мониторинг полей площадью от 200–1500 га при

использовании 2–3 БПЛА, что соответствует практическим потребностям крупных агрохолдингов.

Таким образом, требования к частоте проведения аэромониторинга посредством БПЛА должны основываться на регламенте с учетом:

- фенологической фазы культуры;
- агроэкологических условия;
- региона;
- текущих состояний посевов (по результатам предыдущих съемок);
- прогноза метеорологических рисков;
- технические возможности БПЛА-комплекса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение такого подхода позволяет обеспечить баланс между оперативностью, достоверностью данных и рациональным использованием ресурсов, что является ключевым условием эффективного внедрения беспилотных технологий в цифровое земледелие.

Исследования выполнены в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № FFZF-2025-0012 “Теоретические основы и новые технические решения бесшовного управления группой БПЛА в недетерминированных средах при выполнении сельскохозяйственных задач”).

ЛИТЕРАТУРА

1. Ронжин А.Л., Зайцева А.А., Савельев А.И., Дашевский В.П. Перспективные агродроны и технологии искусственного интеллекта в сельском хозяйстве // В сборнике: Инновационные направления научных исследований для повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием и Школы молодых ученых. – Белгород, 2025. – С. 365–370.

2. Шевченко А.В., Мигачев А. Н. Обзор состояния мирового рынка беспилотных летательных аппаратов и их применения в сельском хозяйстве//Робототехника и техническая кибернетика. – 2019. – Т. 7. – №. 3. – С. 183–195.

3. Тютюнов С.И., Солнцев П.И., Хорошилова Ю.В., Емец М.В., Горохова Ж.Ю., Веретенникова С.С. Комплексная оценка применения удобрений и средств защиты растений при возделывании ячменя в условиях юго-запада ЦЧР // Сахарная свекла. 2023. № 5. С. 20–23.

4. Крухмалев А.В. Использование беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве: современные технологии и перспективы//IJAS. – 2025. – №2. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov-v-selskom-hozyaystve-sovremennye-tehnologii-i-perspektivy> (дата обращения: 11.12.2025).

5. Горный В.И., Балун О.В., Киселев А.В., Смирнов И.А., Тронин А.А., Шкодина Е.П. Алгоритм применения материалов спутниковых съемок для

выбора перспективных участков при интродукции теплолюбивых сельскохозяйственных культур (на примере Новгородской области). Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2025. Т. 22. С. 64–80. DOI: 10.21046/2070-7401-2025-22-3-64-80.

6. Пасынкова Е.Н., Радиокевич Т.Н., Карташева Л.И., Пасынков А.В. Зависимость урожайности зерна ячменя от величины NDVI по фазам вегетации // Научные труды по агрономии. 2024. № 4 (15). С. 6-16.

7. Черских Е.О. Алгоритм адаптивного управления роботом при отказе устройств в процессе выполнения сельскохозяйственных задач // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2025. – Т. 26. – №8. – С. 422–430. DOI: 10.17587/mau.26.422-430.

8. Ронжин А.Л., Дашевский В.П., Крестовников К.Д. Взаимодействие воздушных дронов с наземными роботизированными средствами // XVIII Всероссийская мультиконференция по проблемам управления (МКПУ–2025) : материалы мультиконференции (Тула, 15 сентября – 20 сентября 2025 г.) : в 4 т. Т. 1 Робототехника и мехатроника (РиМ – 2025) / под ред. академика РАН Ф.Л. Черноушко. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2025. С. 145–148.

9. Shkodina E., Ronzhin A., Ding H. Using UAVs in Potato Growing: Diseases Diagnostics, Liquid Spraying. Robotics in Agriculture. ADOP 2025. Springer, Cham. Smart Innovation, Systems and Technologies. vol. 453. pp. 129–140.

10. Суровцев В.Н., Дибирова Х.А., Лаптев Г.Ю., и др. Биологизация и цифровизация сельского хозяйства как фактор устойчивого развития производства органической продукции. Экономика сельского хозяйства России. 2025. № 6. С. 35–45. DOI: 10.32651/256-35.

УДК 631.362:631.171

DOI 10.5281/zenodo.20544865

**СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
STATE AND PROSPECTS OF AUTOMATION
OF POST-HARVEST SEED PROCESSING**

¹Д.С. Тарабрин, ¹С.Н. Савушкин, ¹Е.Н. Шебалин, ²В.А. Гулевский

¹D.S. Tarabrin, ¹S.N. Savushkin, ¹E.N. Shebalin, ²V.A. Gulevsky

¹ФГБНУ «ВНИИЗР», Воронежская обл. п. ВНИИСС

²ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Воронеж

¹FSBRI «RRIPP» VNISS settlement, Voronezh Region

²VSAU, Voronezh

¹E-mail: tarabrinds@ya.ru

***Аннотация.** В статье рассмотрена актуальность совершенствования технологий и технических средств послеуборочной обработки семян сельскохозяйственных культур. Проведён анализ систем автоматизации современ-*